

Região Autónoma
da Madeira
Governo Regional

Secretaria Regional
de Agricultura e Desenvolvimento Rural

A Entomofauna associada aos pinhais da Madeira e do Porto Santo

António M. Franquinho Aguiar

DRADR - DSLAA - LQA - LE

2020

Conteúdo

A entomofauna associada aos pinhais da Madeira e do Porto Santo, com especial atenção às espécies xilófagas	4
Introdução.....	4
Identificações resultantes do processamento do material entomológico capturado nas armadilhas	4
Material da Ilha da Madeira	4
Ordem Coleoptera	5
Os coleópteros xilófagos mais importantes e abundantes	10
Ordem Hymenoptera.....	18
Os himenópteros xilófagos	18
Material da Ilha do Porto Santo.....	19
Ordem Coleoptera	20
Bibliografia Consultada	26
Apêndice I – Lista sistemática dos insetos capturados.....	28
Apêndice II – Informação sobre comportamento e bioecologia das espécies capturadas.....	40

A entomofauna associada aos pinhais da Madeira e do Porto Santo, com especial atenção às espécies xilófagas

Introdução

A descoberta do Nemátodo-da-Madeira-do-Pinheiro (*Bursaphelenchus xylophilus*) em 2009 na Ilha da Madeira e a sua consequente classificação de Zona Demarcada pela CE, no ano seguinte, fez com que a anterior Direção Regional de Florestas e Conservação da Natureza e a partir de 2016, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, implementassem monitorizações anuais do inseto vetor do nemátodo, ao abrigo do Plano de Contenção do mesmo, entre 2014 e 2019.

Esta monitorização foi concretizada na forma de uma rede de 400 armadilhas do tipo multi-funil “Gallopprotect 2D” na Madeira e no Porto Santo. Estas armadilhas foram vistoriadas semanalmente e o seu conteúdo enviado para o Laboratório de Qualidade Agrícola, sendo os exemplares do coleóptero cerambicídeo *Monochamus galloprovincialis* (vetor do nemátodo) canalizados para o Laboratório de Nematologia (LN) e todos os outros insetos para o Laboratório de Entomologia (LE). No período em questão, o LE processou 6 907 amostras (cada amostra representa uma armadilha de um determinado local e de uma determinada data de colheita) e um total de 13 022 insetos, da Madeira e 79 amostras com 122 insetos do Porto Santo.

A monitorização foi efetuada na Madeira em manchas de Pinheiro-Bravo, *Pinus pinaster*, que de acordo com o último Inventário Florestal¹ ocupa 4 120 ha, ou seja, 24% da área florestal cultivada. No Porto Santo foi efetuada em manchas de Pinheiro-de-Alepo, *Pinus halepensis*, que nesta Ilha ocupa 277 ha, ou seja, 76% da superfície florestal cultivada.

Identificações resultantes do processamento do material entomológico capturado nas armadilhas

Material da Ilha da Madeira

A armadilha escolhida para monitorizar o vetor do nemátodo, utiliza como atrativo uma feromona de agregação, que embora eficaz na sua atração, também consegue atrair muitas outras espécies de coleópteros. Efetivamente, dos 13 022 insetos retirados das armadilhas, a esmagadora maioria, 11 900 pertencem à ordem Coleoptera, ou seja, quase 92% do total. Os restantes 8% contêm insetos pertencentes a outras 10 ordens, como mostra a Figura 1. Embora muito menos numerosos, os himenópteros (ordem

¹ IFRAM2 – 2.º Inventário Florestal da Região Autónoma da Madeira, Relatório Final. DRFCN, 2015, 188 pp.

Hymenoptera) são o segundo grupo com 6.3% do total, ficando as restantes 8 ordens distribuídas pelos restantes 2.3%.

Figura 1 – Distribuição por ordens dos insetos identificados.

Ordem Coleoptera

Esta ordem é a mais bem representada no material capturado, com cerca de 167 espécies pertencentes a 39 famílias distintas. A representatividade das mesmas, pode ser observada na Figura 2, na qual se destaca a família Cerambycidae com 45% dos coleópteros identificados, resultante da eficácia atrativa da feromona utilizada em relação a esta família de coleópteros. A importância desta família justifica uma análise detalhada das espécies identificadas, que totalizam 11, todas elas xilófagas, mas de importância variável em relação ao pinheiro-bravo (Figura 3). Os cerambycídeos mais frequentes são considerados xilófagos-primários, cuja ação na fase larvar causa danos extensivos no lenho do pinheiro, principalmente de árvores mortas ou enfraquecidas por ação de outros organismos, como o nemátodo-da-madeira-do-pinheiro ou doenças provocadas por microrganismos. Podem considerar-se xilófagos-primários, as espécies *Monochamus galloprovincialis*, *Arhopalus syriacus* e *A. ferus*, que são também as mais numerosas no material estudado, perfazendo quase 99% do total.

Figura 2 – Listagem das famílias de coleópteros por ordem decrescente do número de exemplares capturados.

Um segundo grupo que será designado de xilófagos-secundários, inclui as espécies *Arhopalus rusticus*, *Hylotrupes bajulus*, *Oxypleurus nodieri* e *Rhagium inquisitor*. São espécies que podem atacar o lenho do pinheiro-bravo, mas que são menos frequentes e por isso mais raras ou que preferem outro tipo de árvores. As restantes 4 espécies, *Clytus arietis*, *Phoracanta semipunctata*, *Phymatodes testaceus* e *Trichoferus fasciculatus senex*, apesar de xilófagas, não se alimentam de pinheiro-bravo e podem ser classificadas como indiferentes em relação a esta resinosa.

A segunda família mais numerosa é a Curculionidae com 21% dos coleópteros identificados (Figura 2), com um total de 27 espécies (Figura 4). Nestas, o grupo dos xilófagos-primários corresponde a 93% do total e conta com as seguintes espécies: *Hylurgus ligniperda*, *Tomicus destruens*, *Orthotomicus erosus*, *Hylastes attenuatus* e *Pissodes castaneus*. Todas estas espécies atacam o lenho do pinheiro-bravo. As restantes 22 espécies (7%), incluem xilófagos-secundários e outras indiferentes. Algumas atacam o lenho, outras apenas a casca e outras não têm nenhuma relação direta com o pinheiro-bravo.

Figura 3 – Listagem e quantificação das espécies identificadas da família Cerambycidae por ordem decrescente do número de exemplares capturados.

Considerando todas as espécies identificadas de coleópteros, o seu regime alimentar é bastante variável, assim como o tipo associação ao pinheiro-bravo. 66.3% dos coleópteros são xilófagos (Figura 5), podendo ou não se alimentar do lenho do pinheiro-bravo. O segundo grupo mais numeroso tem um regime alimentar predador (21.1%). Este grupo inclui as espécies *Dromius angustus alutaceus* (família Carabidae), espécie arbóricola que se alimenta de pequenos artrópodes debaixo da casca do pinheiro; *Hypophloeus pini* (Tenebrionidae) que caça debaixo da casca, nas galerias dos gorgulhos Scolytinae, assim como várias espécies do género *Rhizophagus* (Monotomidae) que apresentam o mesmo tipo de comportamento. No entanto, o predador mais numeroso é *Thanasimus formicarius* (Cleridae) que se alimenta de gorgulhos Scolytinae, dos quais, os mais frequentes são (Figura 4): *Hylurgus ligniperda*, *Tomicus destruens*, *Orthotomicus erosus* e *Hylastes attenuatus*. Outros predadores de pragas do pinheiro estão presentes, como as espécies *Sphaeriestes impressus* e *Rhabdocerus* cf. *foveolatus* (Salpingidae) e *Nudobius collaris* (Staphylinidae).

Outro grupo de coleópteros alimenta-se de fungos (fungívoros). Este grupo corresponde a 8.4% do total de indivíduos e inclui 46 espécies de 13 famílias. Os restantes 4.8% apresentam outros regimes alimentares variados, incluindo: saprófagos (ou detritívoros ou ainda necrófagos, são organismos que se alimentam de restos orgânicos animais ou vegetais), fitófagos (que se alimentam de plantas), polinófagos (que se alimentam de pólen), saproxilóbios (vivem em madeira morta ou em decomposição), coprófagos (alimentam-se de excrementos) e omnívoros (alimentam-se de uma grande variedade de alimentos, vegetais e animais).

Figura 4 - Listagem e quantificação das espécies identificadas da família Curculionidae por ordem decrescente do número de exemplares capturados.

De acordo com o regime alimentar das espécies atrás mencionadas e a consequência para o pinheiro-bravo e a sua entomofauna, podemos classificar estas espécies como sugerido na Figura 6. O grupo mais numeroso é constituído pelas espécies xilófagas mais frequentes e que podem danificar bastante o lenho dos pinheiros. É o grupo dos xilófagos-primários, com mais de metade dos indivíduos registados. O segundo grupo mais numeroso é o dos auxiliares-primários, isto é, os inimigos naturais dos xilófagos mais abundantes. Segue-se um grupo que tem uma relação indireta ou secundária com o pinheiro-bravo, que inclui espécies com regimes alimentares que se aproveitam ou favorecem a decomposição da madeira dos pinheiros. Detetaram-se outros tipos de associação, mas com um número reduzido de indivíduos, como é o caso de espécies errantes (sem relação com o pinheiro-bravo), xilófagos-secundários (xilófagos que preferem outros hospedeiros, mas que não rejeitam atacar o pinheiro-bravo) e auxiliares secundários, que são geralmente generalistas com pouco impacto no controlo natural das pragas importantes.

É necessário ter em consideração que os pinheiros em geral são espécies introduzidas na Madeira e no Porto Santo, não podendo por isso ser considerados nativos. Como tal não é de estranhar que a maioria dos coleópteros identificados sejam também espécies introduzidas, ativa ou passivamente através da ação do homem (Figura 7). Em menor número seguem-se espécies com outros estatutos de colonização: espécies nativas (já presentes aquando da colonização das ilhas pelos portugueses), endémicas (exclusivas de uma ou ambas as ilhas), e Macaronésicas (exclusivas de mais de um arquipélago da Macaronésia).

Figura 5 – Quantificação dos coleópteros identificados consoante o seu regime alimentar.

Figura 6 – Quantificação dos coleópteros identificados consoante o tipo de associação com o pinheiro-bravo e sua entomofauna.

Figura 7 – Classificação dos coleópteros de acordo com o estatuto de colonização das espécies identificadas.

Os coleópteros xilófagos mais importantes e abundantes

Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795)

De acordo com Erber & Aguiar (1996), este grande cerambicídeo foi encontrado na Madeira pela primeira vez em 1992 pelo Dr. Frank Zino no Funchal, muito provavelmente introduzido passivamente a partir da Península Ibérica (Espanha). Vários exemplares colhidos noutros locais, entre 1992 e 1995, mostram que nesse período a espécie se estava a multiplicar e a dispersar-se pelos seus próprios meios. A sua importância para as manchas de pinheiro-bravo na Madeira tornou-se evidente quando em 2009 foi detetada a presença do nemátodo-da-madeira-do-pinheiro, *Bursaphelenchus xylophilus*, no Concelho do Funchal e no ano seguinte, numa ampla recolha de 500 amostras por toda a Ilha, verificou-se que o nemátodo estava presente em cerca de 23% das mesmas (Fonseca *et al.*, 2012). Sendo *M. galloprovincialis* um vetor eficaz deste nemátodo, foi implementado, como descrito na Introdução do presente documento, um plano de monitorização para conhecer a sua real dispersão. O estudo do material colhido mostra que *M. galloprovincialis* se encontra disperso por todos os Concelhos da Ilha da Madeira (Figura 8).

Em números absolutos, *M. galloprovincialis* foi a segunda espécie mais numerosa capturada durante o período abrangido por este estudo. Observando os dados disponíveis para cada Concelho (Figura 9), vemos que adultos deste inseto foram capturados durante todo o ano na Calheta, embora a sua atividade se inicie mais frequentemente em abril/maio e termine em novembro/dezembro, com uma duração de 6 a 8 meses na maioria dos Concelhos. Vemos que na costa norte, é mais frequente a atividade dos adultos terminar em novembro e na costa sul em dezembro. O ciclo de vida é univoltino com picos de população mais frequentes em julho e setembro.

Figura 8 – Distribuição de *Monochamus galloprovincialis*, com 2212 colheitas em 314 pontos georreferenciados e 2232 indivíduos adultos capturados nas armadilhas.

Arhopalus syriacus (Reitter, 1895)

Este cerambicídeo foi o inseto mais numeroso recolhido nas armadilhas durante o período de monitorização. A sua presença na Madeira é conhecida desde outubro de 1981, altura em que foi descoberto nas Queimadas, em Santana (Serrano, 1988). É uma espécie com uma distribuição que abrange a Europa Mediterrânica, o Norte de África e a Ásia Menor. Na Macaronésia pode ser encontrada também nos Açores e nas Canárias.

As suas larvas desenvolvem-se no tronco dos pinheiros. Na Figura 10 podemos ver a sua distribuição na Madeira com base nos exemplares colhidos na monitorização. Apenas no Concelho de Santa Cruz não foram colhidos adultos desta espécie. O período de atividade dos adultos com base nas capturas efetuadas nos diferentes Concelhos pode ser observado na Figura 11. Este período tende a ser mais longo na costa sul, chegando aos 7 meses na Calheta, iniciando-se em abril/maio e prolongando-se até outubro. Na costa norte parece ser mais curto, durando no máximo 5 meses, de maio a setembro em São Vicente.

Arhopalus ferus (Mulsant, 1839)

Apesar de muito menos numerosa que as anteriores, esta espécie também foi capturada em todos os concelhos, exceto no de Santa Cruz (Figura 12). As larvas desenvolvem-se preferencialmente nos pinheiros, e mais raramente em abetos. A primeira citação sobre a sua presença na Madeira é de Wollaston (1857), e é considerada comum entre os 80 e os 1450 m de altitude. A sua distribuição mundial é semelhante à da espécie anterior.

O período de atividade na costa sul pode durar 5 meses, de maio a setembro na Calheta (Figura 13), que foi o Concelho com maior esforço de amostragem, mas que também pertence à zona oeste, juntamente com a Ponta do Sol e a Ribeira Brava, Concelhos que possuem em conjunto a área mais extensa de pinheiro-bravo (1623 ha). Na costa norte este período pode atingir 3 a 4 meses, não havendo atividade a partir de outubro.

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Calheta							Δ						Costa Sul
Ponta do Sol							Δ		Δ				
Ribeira Brava							Δ		Δ				
Câmara de Lobos							Δ		Δ				
Funchal							Δ		Δ				
Santa Cruz								Δ		Δ			
Machico								Δ					Costa Norte
Santana							Δ		Δ				
São Vicente							Δ		Δ				
Porto Moniz									Δ				

Figura 9 – Período de atividade dos adultos de *Monochamus galloprovincialis* nos diferentes Concelhos da Ilha da Madeira. Os picos de captura estão indicados com o símbolo “Δ”.

Figura 10 - Distribuição de *Arhopalus syriacus*, com 924 colheitas em 210 pontos georreferenciados e 2885 indivíduos adultos capturados nas armadilhas.

Hylurgus ligniperda (Fabricius, 1787)

Este gorgulho da subfamília Scolytinae deve ter sido introduzido na Madeira juntamente com o pinheiro bravo ou outras resinosas, pois a sua presença já é mencionada por Thomas Wollaston (1854) na sua obra monumental sobre os coleópteros da Madeira, *Insecta Maderensia*.

Esta espécie também foi capturada em todos os Concelhos exceto no de Santa Cruz (Figura 14) e foi a terceira espécie mais numerosa, amostrada na monitorização. As larvas atacam as raízes do pinheiro, ao qual podem transmitir micoses, mas também podem desenvolver-se nos tocos de pinheiros abatidos.

O período de atividade dos adultos na costa sul (Figura 15) pode durar entre 5 a 8 meses, mas geralmente começam a aparecer em maio e o seu número decresce significativamente a partir de agosto, embora possam encontrar-se alguns até dezembro. A situação na costa norte parece ser idêntica. Em toda a área de distribuição verifica-se um pico de capturas consistente no mês de julho.

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Calheta							Δ		Δ				Costa Sul
P. do Sol							Δ		Δ				
Rib. Brava							Δ						
C. de Lobos								Δ					
Funchal							Δ						
Machico								Δ					Costa Norte
Santana								Δ					
São Vicente							Δ		Δ				
P. Moniz							Δ						

Figura 11 – Período de atividade dos adultos de *Arhopalus syriacus* nos diferentes Concelhos da Ilha da Madeira. Os picos de captura estão indicados com o símbolo “Δ”.

Figura 12 - Distribuição de *Arhopalus ferus*, com 143 colheitas em 101 pontos georreferenciados e 186 indivíduos adultos capturados nas armadilhas.

Tomicus destruens Wollaston, 1865

Esta espécie foi e é frequentemente confundida com a sua congénere *T. piniperda*. Tem uma distribuição circum-mediterrânea, mas curiosamente foi descrita por Thomas Wollaston (1865) como uma espécie nativa da Madeira.

Os hospedeiros preferidos são os pinheiros, mas pode atacar outras resinosas. Vários autores consideram-na uma espécie bastante agressiva em relação às espécies mediterrânicas de pinheiros, *Pinus pinaster*, *P. pinea*, e *P. halepensis*.

A monitorização permitiu detetar a presença de *T. destruens* em todos os Concelhos da Ilha da Madeira (Figura 16) e o período de atividade dos adultos parece concentrar-se nos meses de maio e junho.

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Calheta							Δ						Costa Sul
P. do Sol									Δ				
Rib. Brava								Δ					
C. de Lobos								Δ					
Funchal													
Machico							Δ						Costa Norte
Santana													
São Vicente									Δ				
P. Moniz													

Figura 13 - Período de atividade dos adultos de *Arhopalus ferus* nos diferentes Concelhos da Ilha da Madeira. Os picos de captura estão indicados com o símbolo "Δ".

Figura 14 - Distribuição de *Hylurgus ligniperda*, com 236 colheitas em 235 pontos georreferenciados e 1112 indivíduos adultos capturados nas armadilhas.

Orthotomicus erosus (Wollaston, 1857)

Outro Scolytinae originalmente descrito como nativo da Madeira por Wollaston (1857), cuja distribuição conhecida abrange atualmente grande parte da Europa ocidental. Ataca principalmente pinheiros, mas pode colonizar outras resinosas.

Os adultos foram capturados em quase todos os Concelhos da Madeira, exceto no Funchal e em Santa Cruz, como mostra a Figura 18. O seu período de atividade pode ser observado na Figura 19 e mostra que nos Concelhos virados a sul esse período ocorre entre maio e setembro e em São Vicente entre junho e setembro. Em todos parecem ocorrer picos de captura em julho e setembro. Além dos Concelhos em falta atrás referidos, também foram excluídos do esquema os de Machico, Santana e Porto Moniz devido ao número de adultos capturados ter sido insignificante.

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Calheta							Δ						Costa Sul
Ponta do Sol							Δ						
Ribeira Brava							Δ						
Câmara de Lobos							Δ						
Funchal							Δ						
Machico							Δ						Costa Norte
Santana							Δ						
São Vicente							Δ						
Porto Moniz							Δ						

Figura 15 - Período de atividade dos adultos de *Hylurgus ligniperda* nos diferentes Concelhos da Ilha da Madeira. Os picos de captura estão indicados com o símbolo "Δ".

Figura 16 - Distribuição de *Tomicus destruens*, com 446 colheitas em 197 pontos georreferenciados e 447 indivíduos adultos capturados nas armadilhas.

Hylastes attenuatus Erichson, 1836

Este Scolytinae parece estar bem distribuído na Europa, desde os países mediterrânicos até à Escandinávia. Aparentemente foi citado pela primeira vez na Madeira por Erber & Hinterseher (1988), mas confundido com a espécie próxima, *Hylastes angustatus* (Herbst, 1794).

Pode atacar raízes e plântulas de pinheiro e também colonizar tocos de árvores abatidas. A monitorização permitiu a captura de adultos em todos os Concelhos exceto em Santa Cruz (Figura 20). Além deste, também foram excluídos do esquema os Concelhos de Machico, Santana e Porto Moniz devido ao número de adultos capturados ter sido bastante reduzido. Na Calheta, que é o Concelho com mais dados, os adultos estão ativos de maio a setembro, com um pico em maio. Nos outros Concelhos da costa sul só foram capturados adultos entre maio e julho, assim como em São Vicente, no norte.

Pissodes castaneus (De Geer, 1775)

Este gorgulho, comum nas florestas de pinheiro do centro e norte da Europa, deve ter sido introduzido na Madeira juntamente com o pinheiro-bravo ou outros, pois já é referido, embora sob o nome de *Pissodes notatus*, por Wollaston (1854). Atualmente e de acordo com Stüben (1917) está presente em todo o Arquipélago da Madeira.

Ataca árvores novas e árvores adultas debilitadas e, além de pinheiros, pode atacar resinosas como abetos e larícios. Foi capturado em baixos números em todos os Concelhos, exceto no Funchal e Santa Cruz (Figura 22).

Devido a esta situação não é possível ter uma ideia muito precisa do período de atividade dos adultos, mas verificou-se que na Calheta foi capturado de abril a julho, com um pico em maio e em São Vicente entre março e novembro, embora sem dados para agosto e setembro.

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Calheta						Δ							Costa Sul
P. do Sol						Δ							
Rib. Brava					Δ								
C. de Lobos													
Funchal						Δ							
Santa Cruz													
Machico					Δ								Costa Norte
Santana					Δ								
São Vicente					Δ								
P. Moniz					Δ								

Figura 17 - Período de atividade dos adultos de *Tomicus destruens* nos diferentes Concelhos da Ilha da Madeira. Os picos de captura estão indicados com o símbolo “Δ”.

Figura 18 - Distribuição de *Hylastes attenuatus*, com 182 colheitas em 103 pontos georreferenciados e 305 indivíduos adultos capturados nas armadilhas.

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Calheta					Δ								Costa Sul
Ponta do Sol					Δ								
Ribeira Brava							Δ						
Câmara de Lobos					Δ		Δ						
Machico													
São Vicente					Δ								Costa Norte

Figura 19 - Período de atividade dos adultos de *Hylastes attenuatus* nos diferentes Concelhos da Ilha da Madeira. Os picos de captura estão indicados com o símbolo “Δ”.

Figura 20 - Distribuição de *Pissodes castaneus*, com 43 colheitas em 40 pontos georreferenciados e 43 indivíduos adultos capturados nas armadilhas.

Figura 21 - Distribuição de *Orthotomicus erosus*, com 235 colheitas em 103 pontos georreferenciados e 363 indivíduos adultos capturados nas armadilhas.

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Calheta						Δ			Δ				Costa Sul
Ponta do Sol							Δ		Δ				
Ribeira Brava							Δ						
C. de Lobos							Δ						
São Vicente							Δ		Δ				Costa Norte

Figura 22 - Período de atividade dos adultos de *Orthotomicus erosus* nos diferentes Concelhos da Ilha da Madeira. Os picos de captura estão indicados com o símbolo “Δ”.

Ordem Hymenoptera

Em comparação com a ordem Coleoptera, que constituiu a maioria dos insetos capturados, os himenópteros, com 20 famílias e 37 espécies identificadas, correspondem apenas a 6.3% do total. Das espécies identificadas, apenas duas se comportam como xilófagos em relação ao pinheiro-bravo, mas com importância reduzida. Perante estes factos, a ordem Hymenoptera não será estudada com o mesmo pormenor da ordem Coleoptera.

Os himenópteros xilófagos

São muito poucos os insetos desta Ordem que se alimentam de plantas. Em relação ao pinheiro-bravo, a monitorização permitiu a captura de duas espécies fitófagas, pertencentes à Família Siricidae, designadas pelo nome comum de vespas-da-madeira-do-pinheiro. No entanto, e em relação a todas as famílias encontradas desta ordem, os siricídeos representam apenas 2% do total de himenópteros capturados. O reduzido número de insetos pertencentes a outras ordens, sem ser os Coleoptera, não é de admirar se tivermos em conta que o tipo de armadilha utilizado, tem como alvo específico, o cerambicídeo *Monochamus galloprovincialis*, embora muitas outras espécies de coleópteros sejam aparentemente atraídas pela feromona.

Sirex noctilio (Fabricius, 1793)

Esta espécie é conhecida na Madeira pelo menos desde 1947. O número reduzido de adultos capturados poderia sugerir que a espécie nunca adquiriu um estatuto importante em relação ao pinheiro-bravo, no entanto, é necessário ter em conta que as armadilhas utilizadas não são próprias para monitorizar esta espécie, pelo que a sua real dispersão pela ilha não é conhecida em detalhe e também pelo facto da monitorização ter posto a descoberto a presença até então desconhecida de dois dos seus parasitoides. O mapa da Figura 23 poderá representar uma distribuição parcial deste himenóptero. A sua zona de origem é a Região Paleártica, no entanto, foi introduzida acidentalmente nas regiões Neártica, Neotropical, Afro-tropical e Oriental.

Urocerus gigas gigas (Linnaeus, 1758)

A subespécie nominal tem uma distribuição conhecida na Europa, no Norte da África e na Rússia. A descoberta da sua presença na Ilha da Madeira é relativamente recente (Santana, 2014), pelo que ainda é cedo para prever como será a sua expansão pelas zonas de pinhal.

As larvas de ambos os siricídeos atrás mencionados alimentam-se, escavando galerias de grande dimensão nos troncos dos pinheiros, embora *U. gigas* seja considerada uma praga secundária que danifica coníferas previamente atacadas por outros insetos xilófagos e por doenças fúngicas. Na Madeira o grupo de himenópteros (Symphyta) a que estes insetos pertencem foi recentemente tema de um estudo aprofundado por Aguiar *et al.* (2017).

Figura 23 – Distribuição de *Sirex noctilio* [pontos vermelhos] e de *Urocerus gigas gigas* [pontos amarelos], na Ilha da Madeira.

Material da Ilha do Porto Santo

A realidade florestal na ilha vizinha é completamente diferente. Não existe floresta natural e a floresta cultivada ocupa 362 ha, apenas 8% da superfície total. Na floresta cultivada a variedade de resinosas utilizadas também é muito baixa. O pinheiro de Alepo é a espécie mais cultivada por ser mais adaptada a ambientes com pouca água disponível e ocupa 277 ha. Em segundo lugar vem o cipreste-de-Monterrey, com 86 ha cultivados. Comparativamente, a área de floresta cultivada na Ilha da Madeira é 47 vezes maior que a do Porto Santo.

Foram analisadas 78 amostras provenientes de 11 armadilhas colocadas em diferentes localidades. No total foram identificados 122 insetos, na sua grande maioria pertencentes à ordem Coleoptera (97%), e os restantes às ordens Hymenoptera (2%) e Dictyoptera (1%) (Figura 24).

Figura 24 – Distribuição por Ordem dos exemplares capturados nas armadilhas do Porto Santo.

Ordem Coleoptera

No material de Coleoptera capturado no Porto Santo apenas estão representadas 6 famílias (Figura 25) e destas, tal como na Madeira, apenas as famílias Cerambycidae e Curculionidae, que contêm quase 90% dos coleópteros capturados, poderão conter espécies xilófagas com importância para o pinheiro-de-Alepo.

Figura 25 – Distribuição por famílias dos coleópteros capturados nas armadilhas do Porto Santo.

Foram identificadas 5 espécies pertencentes à família Cerambycidae no material do Porto Santo (Figura 26). Todas estas espécies também existem na Madeira, no entanto, a espécie mais abundante na Madeira,

Arhopalus syriacus, surge em segundo lugar no Porto Santo, onde a mais numerosa foi *Trichoferus fasciculatus senex*. Esta subespécie Macaronésica, apesar de ter sido a mais capturada (44%), não parece estar relacionada com pinheiros ou outras resinosas, mas com várias espécies de caducifólias, incluindo a figueira.

A terceira espécie em número, *Oxypleurus nodieri* desenvolve-se em *Pinus* spp. que no Porto Santo é representado pela espécie cultivada dominante, *P. halepensis* ou pinheiro-de-alepo.

Figura 26 – Quantificação dos exemplares das espécies de Cerambycidae capturados nas armadilhas do Porto Santo.

As duas espécies restantes são xilófagas em pinheiros. *Arhopalus ferus* prefere árvores mortas por doença ou queimadas. Quanto à espécie vetora do *Bursaphelenchus xylophilus*, este foi o primeiro exemplar de *M. galloprovincialis* detetado na ilha, o que pode indicar o início da sua dispersão pela área cultivada com pinheiro-de-Alepo.

A segunda família de coleópteros com importância para o pinheiro-de-Alepo é a dos Curculionidae, dos quais se identificaram um reduzido número de exemplares de 3 espécies diferentes (Figura 27). Considerámos todas como xilófagos-primários do pinheiro-bravo na Ilha da Madeira, mas o número reduzido capturado nas armadilhas do Porto Santo parece indicar que o pinheiro-de-Alepo não é um hospedeiro preferido por estes insetos xilófagos.

Os pontos de captura no Porto Santo destas espécies de cerambicídeos e curculionídeos xilófagos, podem ser observados na Figura 28.

Espécies da família Curculionidae

Figura 27 - Quantificação dos exemplares das espécies de Curculionidae capturados nas armadilhas do Porto Santo.

Figura 28 - ● *Arhopalus syriacus*; ● *Arhopalus ferus*; ● *Monochamus galloprovincialis*; ● *Hylurgus ligniperda*; ● *Pissodes castaneus*; ● *Tomicus destruens*

Prancha I

a - *Monochamus galloprovincialis* ♀; **b** - *Monochamus galloprovincialis* ♂; **c** - *Arhopalus syriacus* ♀; **d** - *Arhopalus syriacus* ♂; **e** - *Arhopalus ferus* ♀; **f** - *Arhopalus ferus* ♂

Prancha II

a - *Hylurgus ligniperda*; **b** - *Orthotomicus erosus*; **c/d** - *Tomicus destruens*; **e** - *Hylastes attenuatus*; **f** - *Pissodes castaneus*.

Bibliografia Consultada

AGUIAR, A.M. Franquinho, CRAVO, D. & GONÇALVES, Y. (2017). Sawflies and horntails of Madeira Archipelago (Hymenoptera: Symphyta), with the first records of two wasp species (Hymenoptera: Ibalidae & Ichneumonidae) parasitizing *Sirex noctilio* (Fabricius, 1793). *Entomologist's Monthly Magazine*, **153**: 157-170.

ERBER, D. & AGUIAR, A.M. Franquinho. 1996. New and remarkable species of the coleopterous fauna of Madeira. *Boletim do Museu Municipal do Funchal*, **48** (265): 41-62.

ERBER, D. & HINTERSEHER, W. 1988. Contribution to the knowledge of the Madeira beetles. *Boletim do Museu Municipal do Funchal*, **40** (202): 139-214.

FONSECA, L., CARDOSO, J. M. S., LOPES, A., PESTANA, M., ABREU, F., NUNES, N., MOTA, M., ABRANTES, I. 2012. The pinewood nematode, *Bursaphelenchus xylophilus*, in Madeira Island. *Helminthologia*, **49** (2): 96-103.

SERRANO, A. R. M. 1988. Contribution à la connaissance des coléoptères de l'Archipel de Madere. II. Coleoptera: Cerambycidae. *Boletim do Museu Municipal do Funchal*, **40** (204): 235-238.

WOLLASTON, T. V. 1857. *Catalogue of the Coleopterous insects of Madeira in the collection of the British Museum*. Taylor & Francis, London, 16+234 pp.

WOLLASTON, T. V. 1865. *Coleoptera Atlantidum, being an enumeration of the Coleopterous of the Madeiras, Salvages and Canaries*. Taylor & Francis, London, xlvii+526 pp. (Appendix 140 pp.).

WOLLASTON, T. V. 1857. *Catalogue of the Coleopterous insects of Madeira in the collection of the British Museum*. Taylor & Francis, London, 16+234 pp.

Apêndice I – Lista sistemática dos insetos capturados

M – Madeira; PS – Porto Santo; ◆ - Novidade para a ilha/Arquipélago

Ordem **DICTYOPTERA**

Família Heterotermitidae

1. *Postelectrotermes praecox* (Hagen, 1858) M

Família Kalotermitidae

2. *Cryptotermes brevis* (Walker, 1953) PS

Família Blatellidae

3. *Loboptera* sp. M

Ordem **DERMAPTERA**

Família Forficulidae

4. *Forficula auricularia* Linnaeus, 1758 M
5. *Anechura schmitzi* (Borelli, 1906) M

Ordem **ORTHOPTERA**

Família Tettigoniidae

6. *Antaxius spinibrachius* (Fischer, 1853) M

Ordem **HEMIPTERA**/ Subordem **Auchenorrhyncha**

Família Cicadellidae

7. *Austroagallia* sp. M

Família Flatidae

8. *Cyphopterus retusum* (Walker, 1851) M

Família Issidae

9. *Issus maderensis* Lindberg, 1956 M

Ordem **HEMIPTERA**/ Subordem **Sternorrhyncha**

Família Aphalaridae

10. *Ctenarytaina spatulata* Taylor, 1977 M

Família Triozidae

11. *Trioza laurisilvae* Hodkinson, 1990 M

Família Drepanosiphidae

12. *Sipha flava* (Forbes, 1885) M ◆

Família Lachnidae

13. *Cinara pinimaritimae* (Dufour, 1833) M
14. *Stomaphis cupressi* (Pintera, 1965) M

Família Pemphigidae

15. *Eriosoma lanigerum* (Hausemann, 1802) M

Ordem **HEMIPTERA**/ Subordem **Heteroptera**

Família Anthocoridae

16. *Anthocoris alienus* (White, 1880) M

17. *Lyctocoris campestris* (Fabricius, 1794) M

18. *Orius laevigatus maderensis* (Reuter, 1884) M

Família Aradidae

19. *Aradus lugubris* Fálén, 1807 M

Família Coreidae

20. *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910 M

Família Cydnidae

21. *Cydnus aterrimus* (Forster, 1771) M

22. *Ochetostethus tarsalis* (Mulsant & Rey, 1852) M

Família Lygaeidae

23. *Aphanus rolandri* (Linnaeus, 1758) M

24. *Beosus maritimus* (Scopoli, 1763) M

25. *Dieuches schmitzi* Reuter, 1893 M

26. *Emblethis denticollis* Horváth, 1878 M

27. *Eremocoris maderensis* (Wollaston, 1858) M

28. *Geocoris lineola* (Rambur, 1839) M

29. *Kleidocerys truncatulus* (Walker, 1872) M

30. *Nysius contiguous* Walker, 1872 M

31. *Nysius cymoides* (Spinola, 1837) M

32. *Nysius immunis* Walker, 1872 M

33. *Orsillus* cf. *pinicanariensis* Lindberg, 1953 M

34. *Oxycarenus lavaterae* (Fabricius, 1787) M

35. *Plinthisus brevipennis* (Latreille, 1807) M

36. *Raglius alboacuminatus* (Goeze, 1788) M

37. *Stygnocoris fuliginus* (Geoffroy, 1785) M

Família Miridae

38. *Chinacapsus* sp. M

39. *Deraeocoris punctum* (Rambur, 1839) M

40. *Dicyphus* sp. M

Família Nabidae

41. *Nabis pseudoferus ibericus* Remane, 1962 M

Família Pentatomidae

42. *Nezara viridula* (Linnaeus, 1758) M

43. *Sciocoris* sp. M

Família Reduviidae

44. *Reduvius personatus* (Linnaeus, 1758) M

Família Rhopalidae

45. *Agraphopus suturalis* Reuter, 1900 M ◆

Família Tingidae

46. *Pseudacysta perseae* (Heidemann, 1908) M

47. *Tingis maderensis* (Reuter, 1890) M

Ordem **COLEOPTERA**

Família Anobiidae

48. *Anobium punctatum* (De Geer, 1774) M

49. *Ernobius mollis mollis* (Linnaeus, 1758) M

50. *Nicobium castaneum* (Olivier, 1790) M

51. *Ptilinus pectinicornis* (Linnaeus, 1758) M

Família Anthicidae

52. *Stricticomus tobias* (De Marseul, 1879) M

Família Aphodiidae

53. *Aphodius fimetarius* (Linnaeus, 1758) M

54. *Aphodius granarius* (Linnaeus, 1767) M

Família Apionidae

55. *Aspidapion radiolus chalybeipenne* (Wollaston, 1854) PS

56. *Exapion uliciperda* (Pandelle, 1867) M

57. *Kalcapion sagittiferum* (Wollaston, 1854) PS

58. *Malvapion malvae* (Fabricius, 1775) M

Família Biphyllidae

59. *Biphyllus lunatus* (Fabricius, 1787) M ◆

Família Bostrichidae

60. *Scobicia barbata* (Wollaston, 1860) M

Família Buprestidae

61. *Buprestis novemmaculata* Linnaeus, 1758 M ◆

62. *Chalcophora massiliensis* (Villers, 1789) M ◆

63. *Phaenops cyanea* (Fabricius, 1775) M ◆

Família Carabidae

64. *Amara aenea* (De Geer, 1774) M

65. *Dromius angustus alutaceus* Wollaston, 1857 M

66. *Harpalus distinguendus* (Duftschmid, 1812) M

67. *Harpalus tenebrosus* Dejean, 1829 M

68. *Microlestes negrita* (Wollaston, 1854) M

69. *Ocys harpaloides* (Audinet-Serville, 1821) M

70. *Philorhizus* sp. M

Família Cerambycidae

71. *Arhopalus fesus* (Mulsant, 1839) M, PS

- 72. *Arhopalus rusticus* (Linnaeus, 1758) M
- 73. *Arhopalus syriacus* (Reitter, 1895) M, PS
- 74. *Clytus arietis* (Linnaeus, 1758) M
- 75. *Hylotrupes bajulus* (Linnaeus, 1758) M
- 76. *Monochamus galloprovincialis* (Olivier, 1795) M, PS
- 77. *Oxypleurus nodieri* Mulsant, 1839 M, PS
- 78. *Phoracantha semipunctata* (Fabricius, 1775) M
- 79. *Phymatodes testaceus* (Linnaeus, 1758) M
- 80. *Rhagium inquisitor* Linnaeus, 1758 M ◆
- 81. *Trichoferus fasciculatus senex* (Wollaston, 1854) M, PS

Família Cetoniidae

- 82. *Protaetia cuprea* (Fabricius, 1775) PS ◆

Família Chrysomellidae

- 83. *Bruchus* sp. M
- 84. *Chrysolina bankii* (Fabricius, 1775) M
- 85. *Chrysolina hyperici* (Forster, 1771) M
- 86. *Ochrosis ventralis* (Illiger, 1807) PS

Família Ciidae

- 87. *Cis* sp. M
- 88. *Cis* cf. *boleti* (Scopoli, 1763) M
- 89. *Orthocis* sp. M

Família Clambidae

- 90. *Clambus* sp. M
- 91. *Clambus simsoni* Blackburn, 1902 M ◆

Família Cleridae

- 92. *Thanasimus formicarius* (Linnaeus, 1758) M ◆

Família Coccinellidae

- 93. *Adalia decempunctata* (Linnaeus, 1758) PS
- 94. *Coccinella algerica* Kovár, 1977 M
- 95. *Harmonia quadripunctata* (Pontoppidan, 1763) M
- 96. *Hippodamia variegata* (Goeze, 1767) M
- 97. *Myrrha octodecimguttata formosa* (Costa, 1849) M, PS
- 98. *Rhyzobius chrysomeloides* (Herbst, 1792) M
- 99. *Rhyzobius litura* (Fabricius, 1787) M
- 100. *Scymnus abietis* (Paykul, 1798) M
- 101. *Scymnus interruptus* (Goeze, 1777) M

Família Corylophidae

- 102. *Arthrolips fasciata* (Erichson, 1842) M ◆
- 103. *Arthrolips picea* (Comolli, 1837) M
- 104. *Sericoderus lateralis* (Gyllenhal, 1827) M

Família Cryptophagidae

- 105. *Antherophagus silaceus* Herbst, 1792 M ◆

- 106. *Cryptophagus pilosus* Gyllenhal, 1827 M
- 107. *Cryptophagus* sp. M
- 108. *Ephistemus globulus* (Paykull, 1798) M

Família Curculionidae

- 109. *Brachytemnus porcatus* (Germar, 1824) M ◆
- 110. *Caulophilus* sp. M
- 111. *Coccotrypes carpophagus* (hornung, 1842) M
- 112. *Coelositona latipennis* (Gyllenhal, 1834) M
- 113. *Crypturgus pusillus* (Gyllenhal, 1813) M ◆
- 114. *Dryocoetes villosus* (Fabricius, 1792) M
- 115. *Gonipterus platensis* (Marelli, 1926) M
- 116. *Hylastes attenuatus* Erichson, 1836 M
- 117. *Hylastes linearis* Erichson, 1836 M
- 118. *Hylastinus obscurus* (Marsham, 1802) M
- 119. *Hylurgus ligniperda* (Fabricius, 1787) M, PS
- 120. *Hypoborus* sp. M
- 121. *Laparocerus noctivagans* (Wollaston, 1854) M
- 122. *Laparocerus* sp. M
- 123. *Liparthrum* sp. M
- 124. *Lixus pulverulentus* (Scopoli, 1763) M
- 125. *Mecinus pascuorum* (Gyllenhal, 1813) M
- 126. *Melanobaris laticollis* (Marsham, 1802) M
- 127. *Naupactus cervinus* (Boheman, 1840) M
- 128. *Orthotomicus erosus* (Wollaston, 1857) M
- 129. *Phloeotribus rhododactylus* (Marsham, 1802) M
- 130. *Pissodes castaneus* (De Geer, 1775) M, PS
- 131. *Pityophthorus* sp. M
- 132. *Pseudophloeophagus tenax* (Wollaston, 1854) M
- 133. *Tomicus destruens* (Wollaston, 1865) M, PS
- 134. *Tychius cuprifer* (Panzer, 1799) M
- 135. *Xyleborinus saxesenii* (Ratzeburg, 1837) M

Família Dermestidae

- 136. *Dermestes undulatus* Brahm, 1790 M ◆

Família Dryopidae

- 137. *Dryops luridus* (Erichson, 1847) M

Família Endomychidae

- 138. *Symbiotes gibberosus* (Lucas, 1846) M

Família Histeridae

- 139. *Acritus nigricornis* (Hoffmann, 1803) M
- 140. *Carcinops pumilio* (Erichson, 1834) M
- 141. *Paromalus flavicornis* (Herbst, 1792) M
- 142. *Paromalus* sp. M

Família Hydrophilidae

- 143. *Cercyon* sp. M

144. *Sphaeridium* cf. *bipustulatum* Fabricius, 1781 M

Família Laemophloeidae

145. *Cryptolestes ferrugineus* (Stephens, 1831) M

146. *Cryptolestes* sp. M

147. *Laemophloeus* sp. M

148. *Placonotus donacioides* (Wollaston, 1854) M

149. *Placonotus granulatus* (Wollaston, 1854) M

150. *Placonotus testaceus* (Fabricius, 1787) M

151. *Placonotus* sp. M

Família Latridiidae

152. *Cartodere bifasciata* (Reitter, 1877) M

153. *Cartodere constricta* (Gyllenhal, 1827) M

154. *Cartodere nodifer* (Westwood, 1839) M

155. *Corticaria* sp. M

156. *Corticicara gibbosa* (Herbst, 1793) M

157. *Enicmus* cf. *rugosus* (Herbst, 1793) M

158. *Enicmus* cf. *testaceus* (Stephens, 1830) M

159. *Enicmus* sp. M

160. *Melanophthalma distinguenda* (Comolli, 1837) M

161. *Melanophthalma* sp. M

Família Leiodidae

162. *Agathidium arcticum* Thomson, 1862 M ◆

163. *Agathidium* sp. M

164. *Leiodes calcarata* (Erichson, 1845) M ◆

Família Lyctidae

165. *Lyctus brunneus* (Stephens, 1830) M

Família Monotomidae

166. *Monotoma spinicollis* Aubé, 1837 M

167. *Rhizophagus depressus* (Fabricius, 1792) M

168. *Rhizophagus* sp. M

Família Mycetophagidae

169. *Litargops pictus* (Wollaston, 1854) M

170. *Litargus balteatus* LeConte, 1856 M ◆

171. *Litargus* sp. M

Família Nitidulidae

172. *Carpophilus* cf. *marginellus* Motschulsky, 1858 M

173. *Carpophilus hemipterus* (Linnaeus, 1758) M

174. *Epuraea ocularis* Fairmaire, 1849 M ◆

175. *Epuraea* sp. M

176. *Meligethes nigrescens* Stephens, 1830 M

177. *Meligethes* sp. M

178. *Phenolia tibialis* (Boheman, 1851) M

179. *Pityophagus laevior* Abeille, 1872 M

180. *Xenostrogylus histrio* Wollaston, 1854 M

Família Oedemeridae

181. *Stenostoma lowei* (Wollaston, 1854) M

Família Phalacridae

182. *Olibrus affinis* (Sturm, 1807) M

183. *Stilbus testaceus* (Panzer, 1797) M

Família Ptiliidae

184. *Acrotrichis* sp. M

185. *Ptenidium pusillum* (Gyllenhal, 1808) M

Família Ptinidae

186. *Sphaericus* sp. M

Família Salpingidae

187. *Sphaeriestes* cf. *impressus* (Wollaston, 1857) M

188. *Sphaeriestes impressus* (Wollaston, 1857) M

Família Scaptiidae

189. *Anaspis proteus* Wollaston, 1854 M

190. *Anaspis* sp. M

Família Silvanidae

191. *Cryptamorpha desjardinsii* (Guérin-Méneville, 1844) M

192. *Silvanus lateritus* (Broun, 1880) M

193. *Silvanus* sp. M

194. *Uleiota planata* (Linnaeus, 1761) M ◆

Família Staphylinidae

195. *Atheta* sp. M

196. *Habrocerus capillaricornis* (Gravenhorst, 1806) M

197. *Nudobius collaris* (Erichson, 1839) M ◆

198. *Philonthus* cf. *cognatus* (Stephens, 1832) M

199. *Philonthus* sp. M

200. *Platystethus* sp. M

201. *Sepedophilus* sp. M

202. *Tachyporus* sp. M

Família Tenebrionidae

203. *Alphitobius diaperinus* Kugel, 1797 M

204. *Corticeus pini* (Panzer, 1799) M ◆

205. *Nesotes confertus* (Wollaston, 1854) M

206. *Nesotes* sp. M

207. *Pentaphyllus testaceus* (Hellwig, 1792) M ◆

208. *Tribolium castaneum* (Herbst, 1797) M

Família Throscidae

209. *Trixagus* cf. *gracilis* Wollaston, 1854 M

210. *Trixagus* sp. M

Ordem **Diptera**²

Família Anthomyiidae

211. *Anthomyia pluvialis* (Linnaeus, 1758) M

Família Asilidae

212. *Machimus* sp. M

Família Asteiidae

213. *Asteia amoena* Meigen, 1830 M

Família Bibionidae

214. *Dilophus maderae* Wollaston, 1858 M

Família Calliphoridae

215. *Calliphora vicina* Robineau-Desvoidy, 1830 M

216. *Chrysomya* sp. M

217. *Lucilia sericata* (Meigen, 1826) M

218. *Pollenia* cf. *pediculata* Macquart, 1834 M

219. *Pollenia* cf. *rudis* (Fabricius, 1794) M

Família Ceratopogonidae

220. *Atrichopogon* sp. M

Família Culicidae

221. *Culex* sp. M

Família Dolichopodidae

222. *Medetera* sp. M

Família Drosophilidae

223. *Hirtodrosophila cameraria* (Haliday, 1833) M

Família Faniidae

224. *Fannia scalaris* (Fabricius, 1794) M ◆

Família Hybotidae

225. *Euthyneura* sp. M

Família Lauxaniidae

226. *Sapromyza biscoitoi* Báez, 2001 M

227. *Sapromyza laurisilvae* Báez, 2001 M

228. *Sapromyza* sp. M

Família Muscidae

229. *Morellia* cf. *aenescens* Robineau-Desvoidy, 1830 M

230. *Morellia* sp. M

² Todo o material pertencente à ordem Diptera foi identificado pela Dr.^a Délia Cravo.

231. *Musca domestica* Linnaeus, 1758 M
232. *Phaonia* sp. M
233. *Stomoxys calcitrans* (Linnaeus, 1758) M

Família Mycetophilidae

234. *Sylvicola cinctus* (Fabricius, 1787) M
235. *Sylvicola* cf. *cinctus* (Fabricius, 1787) M
236. *Sylvicola* sp. M

Família Phoridae

237. *Megaselia* sp. M

Família Scatopsidae

238. *Coboldia fuscipes* (Meigen, 1830) M

Família Sciaridae

239. *Corynoptera* sp. M
240. *Pseudosciara* sp. M
241. *Scatopsciara* sp. M

Família Simuliidae

242. *Simulium intermedium* Roubaud, 1906 M

Família Sphaeroceridae

243. *Coproica* cf. *hirtula* (Rondani, 1880) M
244. *Coproica* sp. M

Família Stratiomiidae

245. *Zabrachia* cf. *occidentalis* Rozcosny & Báez, 1983 M ◆

Família Syrphidae

246. *Eumerus hispidus* Smit, Aguiar & Wakeham-Dawson, 2004 M
247. *Melanostoma wollastoni* Wakeham-Dawson *et al.*, 2004 M
248. *Sphaerophoria scripta* (Linnaeus, 1758) M

Família Tephritidae

249. *Procecidochares utilis* Stone, 1947 M

Família Ulidiidae

250. *Physiphora alceae* (Preyssler, 1791) M ◆

Ordem **Lepidoptera**

Família Blastobasidae

251. *Blastobasis decolorella* (Wollaston, 1858) M

Família Geometridae

252. *Ascotis fortunata wollastoni* Bethune-Baker, 1891 M
253. *Gymnoscelis rufifasciata* (Haworth, 1909) M

Família Noctuidae

254. *Phlogophora wollastoni* (Bethune-Baker, 1891) M

Ordem **Hymenoptera**

Família Andrenidae

255. *Andrena maderensis* Cockerell, 1922 M

Família Anthophoridae

256. *Amegilla quadrifascata maderae* (Sichel, 1868) M

Família Apidae

257. *Apis mellifera* Linnaeus, 1758 M

258. *Bombus ruderatus* (Fabricius, 1775) M

259. *Bombus terrestris lusitanicus* Kruger, 1956 M

Família Bethyridae

260. *Bethylus* sp. M

Família Colletidae

261. *Hylaeus maderensis* (Cockerell, 1921) M

Família Crabronidae

262. *Astata boops* (Schrank, 1781) M

263. *Ectemnius cephalotus* (Olivier, 1791) M

264. *Ectemnius sexcinctus* (Fabricius, 1775) M

265. *Passaloecus gracilis* (Curtiss, 1834) M

Família Cynipidae

266. *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, 1951 M

Família Eulophidae

267. *Elasmus maderae* Graham, 1976 M

Família Figitidae

268. *Leptopilina heterotoma* (Thomson, 1862) M

Família Formicidae

269. *Hypoponera eduardi* (Forel, 1894) M

270. *Hypoponera punctatissima* (Roger, 1859) M

271. *Lasius grandis* Forel, 1909 M

272. *Linepithema humile* (Mayr, 1868) M

273. *Monomorium carbonarium* (F. Smith, 1858) M

274. *Myrmecina graminicola* (Latreille, 1802) M

275. *Nylanderia jaegerskioeldi* (Mayr, 1904) M

276. *Plagiolepis schmitzii* Forel, 1895 M

277. *Solenopsis* sp. M

278. *Tapinoma madeirense* Forel, 1895 M

Família Halictidae

279. *Halictus frontalis* Smith, 1853 M

280. *Lasioglossum villosulum* (Kirby, 1802) M

Família Ibaliidae

281. *Ibalia leucospoides* (Hochenwarth, 1785) M

Família Ichneumonidae

282. *Gelis liparae* (Giraud, 1863) M

283. *Netelia testacea* (Gravenhorst, 1829) M

284. *Rhyssa persuasoria* (Linnaeus, 1758) M

Família Megaspilidae

285. *Dendrocerus cf. floridanus* (Ashmead, 1881) M

Família Pteromalidae

286. *Rhopalicus tutela* (Walker, 1836) M

Família Siricidae

287. *Sirex noctilio* Fabricius, 1773 M, PS

288. *Urocerus gigas* (Linnaeus, 1758) M

Família Tenthredinidae

289. *Strongylogaster multifasciata* (Geoffroy, 1785) M

Família Vespidae

290. *Ancistrocerus madaera* (Saussure, 1852) M

291. *Ancistrocerus* sp. M

292. *Vespula germanica* (Fabricius, 1793) M

Apêndice II – Informação sobre comportamento e bioecologia das espécies capturadas

ESPÉCIE	RELAÇÃO C/ PINHEIRO	TIPO	BIOECOLOGIA
1. <i>Postelectrotermes praecox</i>	Indireta/secundária	Xilófaga	Térmita que ataca preferencialmente madeira seca.
2. <i>Cryptotermes brevis</i>	Nenhuma	Xilófaga	Térmita que Infesta madeiras secas de construção. Praga urbana.
3. <i>Loboptera</i> sp.	Indireta/secundária	Saprófaga	Alimenta-se de material vegetal em decomposição.
4. <i>Forficula auricularia</i>	Nenhuma/errante	Saprófaga	Alimenta-se de material animal e vegetal morto.
5. <i>Anechura schmitzi</i>	Nenhuma/errante	Saprófaga	Alimenta-se de material animal e vegetal morto.
6. <i>Antaxius spinibrachius</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Alimenta-se da folhagem de vários arbustos.
7. <i>Austroagallia</i> sp.	Nenhuma/errante	Fitófaga	Em plantas herbáceas.
8. <i>Cyphopterus retusum</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Em plantas herbáceas e arbustos como os silvados.
9. <i>Issus maderensis</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Em árvores caducifólias nativas.
10. <i>Ctenarytaina spatulata</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Praga introduzida dos eucaliptos.
11. <i>Trioza laurisilvae</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Alimenta-se e induz a formação de galhas nas folhas do loureiro.
12. <i>Sipha flava</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Alimenta-se de gramíneas.
13. <i>Cinara pinimaritimae</i>	Secundária	Fitófaga	Alimenta-se nas folhas e ramos de <i>Pinus</i> spp.
14. <i>Stomaphis cupressi</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Alimenta-se em Cupressáceas.
15. <i>Eriosoma lanigerum</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Alimenta-se em macieiras, nos troncos e ramos.
16. <i>Anthocoris alienus</i>	Indireta/secundária	Predadora	Alimenta-se de afídeos e ácaros.
17. <i>Lyctocoris campestris</i>	Auxiliar primário	Predadora	Alimenta-se de gorgulhos Scolytinae debaixo da casca.
18. <i>Orius laevigatus maderensis</i>	Indireta/secundária	Predadora	Alimenta-se de afídeos e ácaros.
19. <i>Aradus lugubris</i>	Indireta/secundária	Fungívora	Alimenta-se de fungos debaixo da casca.
20. <i>Leptoglossus occidentalis</i>	Secundária	Fitófaga	Alimenta-se nas pinhas. Ataques intensos comprometem frutificação.
21. <i>Cydnus aterrimus</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Comum no solo associada a Euforbiáceas.
22. <i>Ochetostethus tarsalis</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Em plantas herbáceas.
23. <i>Aphanus rolandri</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Mais comum no solo. Alimenta-se de sementes caídas.
24. <i>Beosus maritimus</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Comum em solos rochosos e arenosos.
25. <i>Dieuches schmitzi</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Mais comum no solo. Alimenta-se de sementes caídas.
26. <i>Emblethis denticollis</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Em solos com vegetação esparsa.
27. <i>Eremocoris maderensis</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Desconhecida.
28. <i>Geocoris lineola</i>	Indireta/secundária	Predadora	Mais comum no solo onde se alimenta de pequenos insetos.
29. <i>Kleidocerys truncatulus</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Muito comum em urzes (<i>Erica</i> spp.).
30. <i>Nysius contiguus</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Alimenta-se de sementes. Comum em flores de Asteráceas.

ESPÉCIE	RELAÇÃO C/ PINHEIRO	TIPO	BIOECOLOGIA
31. <i>Nysius cymoides</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Alimenta-se de sementes de plantas herbáceas.
32. <i>Nysius immunis</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Alimenta-se de sementes de plantas herbáceas.
33. <i>Orsillus cf. pinicanariensis</i>	Secundária	Fitófaga	Alimenta-se provavelmente de sementes.
34. <i>Oxycarenus lavaterae</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Alimenta-se de sementes de Malváceas silvestres.
35. <i>Plinthisus brevipennis</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Em terrenos pedregosos com poucas plantas.
36. <i>Raglius alboacuminatus</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Alimenta-se na Lamiácea <i>Ballota nigra</i> .
37. <i>Stygnocoris fulligineus</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Em plantas herbáceas.
38. <i>Chinacapsus sp.</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Desconhecida.
39. <i>Deraeocoris punctum</i>	Nenhuma/errante	Predadora	Alimenta-se de pequenos insetos.
40. <i>Dicyphus sp.</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga/Predadora	Em plantas herbáceas/pequenos insetos.
41. <i>Nabis pseudoferus ibericus</i>	Nenhuma/errante	Predadora	Alimenta-se de pequenos insetos.
42. <i>Nezara viridula</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Polífaga.
43. <i>Sciocoris sp.</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Em plantas herbáceas.
44. <i>Reduvius personatus</i>	Nenhuma/errante	Predadora	Alimenta-se de grande variedade de insetos.
45. <i>Agraphopus suturalis</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Em gramíneas.
46. <i>Pseudacysta perseae</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Praga importante na cultura do Abacateiro.
47. <i>Tingis maderensis</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Em Asteráceas, principalmente cardos.
48. <i>Anobium punctatum</i>	Secundária	Saproxilóbia	Ataca árvores mortas. Comum em zonas urbanas onde ataca mobiliário.
49. <i>Ernobius mollis mollis</i>	Secundária	Xilófaga	Alimenta-se no alburno, debaixo da casca.
50. <i>Nicobium castaneum</i>	Nenhuma/errante	Saproxilóbia	Madeiras secas. Preferem o interior de habitações.
51. <i>Ptilinus pectinicornis</i>	Indireta/secundária	Saproxilóbia	Prefere madeira seca de árvores caducifólias.
52. <i>Stricticomus tobias</i>	Nenhuma/errante	Saprófaga	Alimenta-se de resíduos vegetais e estrume.
53. <i>Aphodius fimetarius</i>	Nenhuma/errante	Coprófaga	Em estrumes e bostas.
54. <i>Aphodius granarius</i>	Nenhuma/errante	Coprófaga	Em estrumes e bostas.
55. <i>Aspidapion radiolus chalybeipenne</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Em malváceas silvestres.
56. <i>Exapion uliciperda</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Em carqueja, <i>Ulex europaeus</i> .
57. <i>Kalcapion sagittiferum</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Sobre <i>Mercurialis spp.</i> (Euphorbiaceae).
58. <i>Malvapion malvae</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Em Malváceas silvestres.
59. <i>Biphyllus lunatus</i>	Indireta/secundária	Fungívora	Alimenta-se de fungos debaixo da casca.
60. <i>Scobicia barbata</i>	Nenhuma/errante	Xilófaga	Praga da vinha, conhecida pelo nome de bicho-sequeiro.
61. <i>Buprestis novemmaculata</i>	Secundária	Saproxilóbia	Em troncos de árvores mortas de <i>Pinus</i> , <i>Picea</i> e <i>Larix</i> .
62. <i>Chalcophora massiliensis</i>	Secundária	Saproxilóbia	Em troncos de árvores mortas ou a morrer.
63. <i>Phaenops cyanea</i>	Secundária	Xilófaga	Em troncos de <i>Pinus spp.</i>
64. <i>Amara aenea</i>	Nenhuma/errante	Predadora/Saprófaga	Pequenos invertebrados/detritos orgânicos.

ESPÉCIE	RELAÇÃO C/ PINHEIRO	TIPO	BIOECOLOGIA
65. <i>Dromius angustus alutaceus</i>	Auxiliar Primário	Predadora	Pequenos artrópodes debaixo da casca.
66. <i>Harpalus distinguendus</i>	Auxiliar secundário	Predadora/Saprófaga	Pequenos invertebrados/detritos orgânicos.
67. <i>Harpalus tenebrosus</i>	Auxiliar secundário	Predadora/Saprófaga	Pequenos invertebrados/detritos orgânicos.
68. <i>Microlestes negrita</i>	Auxiliar secundário	Predadora/Saprófaga	Pequenos invertebrados/detritos orgânicos.
69. <i>Ocys harpaloides</i>	Auxiliar secundário	Predadora	Pequenos artrópodes debaixo da casca.
70. <i>Philorhizus</i> sp.	Auxiliar secundário	Predadora	Pequenos artrópodes debaixo da casca.
71. <i>Arhopalus ferus</i>	Primária	Xilófaga	Em árvores mortas ou queimadas.
72. <i>Arhopalus rusticus</i>	Secundária	Xilófaga	Em árvores mortas ou queimadas.
73. <i>Arhopalus syriacus</i>	Primária	Xilófaga	Em árvores mortas ou queimadas.
74. <i>Clytus arietis</i>	Nenhuma/errante	Xilófaga	Em caducifólias mortas. Ocasionalmente em coníferas.
75. <i>Hylotrupes bajulus</i>	Secundária	Xilófaga	Em madeira morta de <i>Pinus</i> ou <i>Picea</i> .
76. <i>Monochamus galloprovincialis</i>	Primária	Xilófaga	Em <i>Pinus</i> spp., também em árvores mortas e queimadas.
77. <i>Oxypleurus nodieri</i>	Secundária	Xilófaga	Em ramos mortos de <i>Pinus</i> spp.
78. <i>Phoracantha semipunctata</i>	Nenhuma/errante	Xilófaga	Em <i>Eucalyptus</i> spp.
79. <i>Phymatodes testaceus</i>	Nenhuma/errante	Xilófaga	Em caducifólias mortas. Ocasionalmente em coníferas.
80. <i>Rhagium inquisitor</i>	Secundária	Xilófaga	Polífaga, mas prefere <i>Pinus</i> spp.
81. <i>Trichoferus fasciculatus senex</i>	Nenhuma/errante	Xilófaga	Polífaga em caducifólias.
82. <i>Protaetia cuprea</i>	Nenhuma/errante	Saproxilóbia	Adultos em flores e frutos maduros, larvas em lenho em decomposição.
83. <i>Bruchus</i> sp.	Nenhuma/errante	Fitófaga	Em sementes e vagens de fabáceas.
84. <i>Chrysolina bankii</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Em plantas herbáceas.
85. <i>Chrysolina hyperici</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Em plantas herbáceas.
86. <i>Ochrosis ventralis</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Desconhecida.
87. <i>Cis</i> sp.	Indireta/Secundária	Fungívora	Alimentam-se de fungos Poliporaceae.
88. <i>Cis</i> cf. <i>boleti</i>	Indireta/Secundária	Fungívora	Alimentam-se de fungos Poliporaceae.
89. <i>Orthocis</i> sp.	Indireta/Secundária	Fungívora	Alimentam-se de fungos Poliporaceae.
90. <i>Clambus</i> sp.	Indireta/Secundária	Fungívora	Alimentam-se de vários tipos de fungos.
91. <i>Clambus simsoni</i>	Indireta/Secundária	Fungívora	Alimentam-se de vários tipos de fungos.
92. <i>Thanasimus formicarius</i>	Auxiliar Primário	Predador	Alimenta-se de gorgulhos Scolytinae em coníferas.
93. <i>Adalia decempunctata</i>	Auxiliar Secundário	Predador	Alimentam-se de afídeos e cochonilhas.
94. <i>Coccinella algerica</i>	Auxiliar Secundário	Predador	Alimentam-se de afídeos.
95. <i>Harmonia quadripunctata</i>	Auxiliar Secundário	Predador	Alimentam-se de afídeos e outros hemípteros.
96. <i>Hippodamia variegata</i>	Auxiliar Secundário	Predador	Alimentam-se de afídeos e cochonilhas.
97. <i>Myrrha octodecimguttata formosa</i>	Auxiliar Secundário	Predador	Alimentam-se de afídeos e outros hemípteros.
98. <i>Rhyzobius chrysomeloides</i>	Auxiliar Secundário	Predador	Alimentam-se de cochonilhas e afídeos.

ESPÉCIE	RELAÇÃO C/ PINHEIRO	TIPO	BIOECOLOGIA
99. <i>Rhyzobius litura</i>	Auxiliar Secundário	Predador	Alimentam-se de cochonilhas e afídeos.
100. <i>Scymnus abietis</i>	Auxiliar Secundário	Predador	Alimentam-se principalmente de afídeos.
101. <i>Scymnus interruptus</i>	Auxiliar Secundário	Predador	Alimentam-se de afídeos.
102. <i>Arthrolips fasciata</i>	Indireta/Secundária	Fungívora	Larvas e adultos alimentam-se de esporos de fungos.
103. <i>Arthrolips picea</i>	Indireta/Secundária	Fungívora	Larvas e adultos alimentam-se de esporos de fungos.
104. <i>Sericoderus lateralis</i>	Indireta/Secundária	Fungívora	Larvas e adultos alimentam-se de esporos de fungos.
105. <i>Antherophagus silaceus</i>	Indireta/Secundária	Fungívora	Larvas em substratos em decomposição com de fungos.
106. <i>Cryptophagus pilosus</i>	Indireta/Secundária	Fungívora	Larvas em substratos em decomposição com de fungos.
107. <i>Cryptophagus</i> sp.	Indireta/Secundária	Fungívora	Larvas em substratos em decomposição com de fungos.
108. <i>Ephistemus globulus</i>	Indireta/Secundária	Fungívora	Larvas em substratos em decomposição com de fungos.
109. <i>Brachytemnus porcatus</i>	Secundária	Xilófaga	Em madeira seca de <i>Pinus</i> , <i>Abies</i> e <i>Quercus</i> .
110. <i>Caulophilus</i> sp.	Nenhuma/errante	Fitófaga	Desconhecida.
111. <i>Coccotrypes carpophagus</i>	Nenhuma/errante	Xilófaga	Madeira seca, frutos fibrosos.
112. <i>Coelositona latipennis</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Em várias plantas herbáceas e arbustivas.
113. <i>Crypturgus pusillus</i>	Secundária	Xilófaga	Nas cascas de <i>Pinus</i> , <i>Abies</i> e <i>Picea</i> , não atinge a madeira. Em árvores enfraquecidas por outros Scolytinae.
114. <i>Dryocoetes villosus</i>	Nenhuma/errante	Xilófaga	Caducifólias mortas - <i>Quercus</i> , <i>Castanea</i> , <i>Fagus</i> .
115. <i>Gonipterus platensis</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Larvas em folhas de <i>Eucalyptus</i> spp.
116. <i>Hylastes attenuatus</i>	Primária	Xilófaga	Em tocos e raízes de <i>Pinus</i> . Podem atacar plântulas.
117. <i>Hylastes linearis</i>	Secundária	Xilófaga	Em tocos e raízes de <i>Pinus</i> .
118. <i>Hylastinus obscurus</i>	Nenhuma/errante	Xilófaga	Raízes de Fabáceas.
119. <i>Hylurgus ligniperda</i>	Primária	Xilófaga	Em troncos e raízes de <i>Pinus</i> .
120. <i>Hypoborus</i> sp.	Nenhuma/errante	Xilófaga	Em ramos secos de árvores e arbustos.
121. <i>Laparocerus noctivagans</i>	Nenhuma/errante	Xilófaga	Larvas no solo, em raízes. Adultos comem folhas de caducifólias.
122. <i>Laparocerus</i> sp.	Nenhuma/errante	Xilófaga	Desconhecida.
123. <i>Liparthrum</i> sp.	Nenhuma/errante	Xilófaga	Caducifólias e outras plantas arbustivas.
124. <i>Lixus pulverulentus</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	em Malváceas e Asteráceas.
125. <i>Mecinus pascuorum</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Em <i>Plantago lanceolata</i> .
126. <i>Melanobaris laticollis</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Em Brassicáceas.
127. <i>Naupactus cervinus</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Polífaga.
128. <i>Orthotomicus erosus</i>	Primária	Xilófaga	Principalmente em <i>Pinus</i> , mas pode atacar <i>Pseudotsuga</i> , <i>Abies</i> , <i>Picea</i> e <i>Cedrus</i> . Vetor do fungo patogénico <i>Sphaeropsis sapinea</i> nos pinheiros.
129. <i>Phloeotribus rhododactylus</i>	Nenhuma/errante	Xilófaga	Em Fabáceas e Oleáceas.
130. <i>Pissodes castaneus</i>	Primária	Xilófaga	Em <i>Pinus</i> , <i>Abies</i> e <i>Larix</i> - árvores novas ou em stress.

ESPÉCIE	RELAÇÃO C/ PINHEIRO	TIPO	BIOECOLOGIA
131. <i>Pityophthorus</i> sp.	Secundária	Xilófaga	Debaixo da casca.
132. <i>Pseudophloeophagus tenax</i>	Secundária	Xilófaga	E madeira seca.
133. <i>Tomicus destruens</i>	Primária	Xilófaga	Prefere <i>Pinus</i> mas pode atacar <i>Picea</i> e <i>Larix</i> . Ataca rebentos novos.
134. <i>Tychius cuprifer</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Em plantas herbáceas.
135. <i>Xyleborinus saxesenii</i>	Secundária	Xilófaga	Em caducifólias, <i>Quercus</i> , <i>Fagus</i> , <i>Castanea</i> , e também Coníferas.
136. <i>Dermestes undulatus</i>	Nenhuma/errante	Saprófaga	Em animais mortos, materiais orgânicos em decomposição.
137. <i>Dryops luridus</i>	Nenhuma/errante	Polífaga	Vive perto de corpos de água.
138. <i>Symbiotes gibberosus</i>	Indireta/Secundária	Saprófaga	Alimenta-se de material orgânico.
139. <i>Acrilus nigricornis</i>	Indireta/Secundária	Saprófaga	Material vegetal em decomposição.
140. <i>Carcinops pumilio</i>	Indireta/Secundária	Saprófaga/Predadora	Em materiais em decomposição, preda ovos e larvas de moscas.
141. <i>Paromalus flavicornis</i>	Auxiliar Secundário	Predadora	Pequenos artrópodes debaixo da casca ou associados a fungos.
142. <i>Paromalus</i> sp.	Auxiliar Secundário	Predadora	Pequenos artrópodes debaixo da casca ou associados a fungos.
143. <i>Cercyon</i> sp.	Nenhuma/errante	Saprófaga	Em resíduos animais e vegetais.
144. <i>Sphaeridium</i> cf. <i>bipustulatum</i>	Nenhuma/errante	Saprófaga	Em resíduos animais e vegetais.
145. <i>Cryptolestes ferrugineus</i>	Indireta/Secundária	Fungívora	Debaixo da casca em fungos e outros resíduos vegetais.
146. <i>Cryptolestes</i> sp.	Indireta/Secundária	Fungívora	Debaixo da casca em fungos e outros resíduos vegetais.
147. <i>Laemophloeus</i> sp.	Indireta/Secundária	Fungívora	Debaixo da casca em fungos e outros resíduos vegetais.
148. <i>Placonotus donacioides</i>	Indireta/Secundária	Fungívora	Debaixo da casca em fungos e outros resíduos vegetais.
149. <i>Placonotus granulatus</i>	Indireta/Secundária	Fungívora	Debaixo da casca.
150. <i>Placonotus testaceus</i>	Indireta/Secundária	Fungívora	Debaixo da casca.
151. <i>Placonotus</i> sp.	Indireta/Secundária	Fungívora	Debaixo da casca.
152. <i>Cartodere bifasciata</i>	Indireta/Secundária	Fungívora	Debaixo da casca, alimenta-se de esporos e hifas.
153. <i>Cartodere constricta</i>	Indireta/Secundária	Fungívora	Debaixo da casca, alimenta-se de esporos e hifas.
154. <i>Cartodere nodifer</i>	Indireta/Secundária	Fungívora	Debaixo da casca, alimenta-se de esporos e hifas.
155. <i>Corticaria</i> sp.	Indireta/Secundária	Fungívora	Debaixo da casca, alimenta-se de esporos e hifas.
156. <i>Corticaria gobbosa</i>	Indireta/Secundária	Fungívora	Debaixo da casca, alimenta-se de esporos e hifas.
157. <i>Enicmus</i> cf. <i>rugosus</i>	Indireta/Secundária	Fungívora	Debaixo da casca, alimenta-se de esporos e hifas.
158. <i>Enicmus</i> cf. <i>testaceus</i>	Indireta/Secundária	Fungívora	Debaixo da casca, alimenta-se de esporos e hifas.
159. <i>Enicmus</i> sp.	Indireta/Secundária	Fungívora	Debaixo da casca, alimenta-se de esporos e hifas.
160. <i>Melanophthalma distinguenda</i>	Indireta/Secundária	Fungívora	Debaixo da casca, alimenta-se de esporos e hifas.
161. <i>Melanophthalma</i> sp.	Indireta/Secundária	Fungívora	Debaixo da casca, alimenta-se de esporos e hifas.
162. <i>Agathidium arcticum</i>	Indireta/Secundária	Saprófaga	Alimenta-se de fungos ou material orgânico em decomposição.
163. <i>Agathidium</i> sp.	Indireta/Secundária	Saprófaga	Alimenta-se de fungos ou material orgânico em decomposição.
164. <i>Leiodes calcarata</i>	Indireta/Secundária	Saprófaga	Alimenta-se de fungos ou material orgânico em decomposição.

ESPÉCIE	RELAÇÃO C/ PINHEIRO	TIPO	BIOECOLOGIA
165. <i>Lyctus brunneus</i>	Nenhuma/errante	Xilófaga	Em madeira seca de caducifólias.
166. <i>Monotoma spinicollis</i>	Indireta/Secundária	Fungívora	Debaixo da casca alimentando-se de fungos.
167. <i>Rhizophagus depressus</i>	Auxiliar Primário	Predadora	Em galerias de gorgulhos Scolytinae.
168. <i>Rhizophagus</i> sp.	Auxiliar Primário	Predadora	Em galerias de gorgulhos Scolytinae.
169. <i>Litargops pictus</i>	Indireta/Secundária	Fungívora	Debaixo da casca, madeira em decomposição.
170. <i>Litargus balteatus</i>	Indireta/Secundária	Fungívora	Debaixo da casca, madeira em decomposição.
171. <i>Litargus</i> sp.	Indireta/Secundária	Fungívora	Debaixo da casca, madeira em decomposição.
172. <i>Carpophilus</i> cf. <i>marginellus</i>	Indireta/Secundária	Saprófaga	Material vegetal em decomposição.
173. <i>Carpophilus hemipterus</i>	Indireta/Secundária	Saprófaga	Material vegetal em decomposição.
174. <i>Eपुरaea ocularis</i>	Indireta/Secundária	Saprófaga	Material vegetal em decomposição.
175. <i>Eपुरaea</i> sp.	Indireta/Secundária	Saprófaga	Material vegetal em decomposição.
176. <i>Meligethes nigrescens</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga/ Polinófaga	Folhas de herbáceas, Pólen.
177. <i>Meligethes</i> sp.	Nenhuma/errante	Fitófaga/ Polinófaga	Folhas de herbáceas, Pólen.
178. <i>Phenolia tibialis</i>	Indireta/Secundária	Saprófaga	Material vegetal em decomposição.
179. <i>Pityophagus laevior</i>	Auxiliar Primário	Predadora	Debaixo da casca
180. <i>Xenostrogylus histrio</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Mina folhas de algumas herbáceas.
181. <i>Stenostoma lowei</i>	Nenhuma/errante	Polinófaga	Em flores de variadas plantas.
182. <i>Olibrus affinis</i>	Nenhuma/errante	Polinófaga	Principalmente em flores de Asteráceas.
183. <i>Stilbus testaceus</i>	Nenhuma/errante	Polinófaga	Principalmente em flores de Asteráceas.
184. <i>Acrotrichis</i> sp.	Indireta/Secundária	Fungívora	Alimentam-se de esporos e hifas de fungos.
185. <i>Ptenidium pusillum</i>	Indireta/Secundária	Fungívora	Alimentam-se de esporos e hifas de fungos.
186. <i>Sphaericus</i> sp.	Indireta/Secundária	Saprófaga	Material vegetal em decomposição.
187. <i>Rhabdocerus</i> cf. <i>foveolatus</i>	Auxiliar Secundário	Predadora	Alimentam-se de gorgulhos Scolytinae.
188. <i>Sphaeriestes impressus</i>	Auxiliar Secundário	Predadora	Alimentam-se de gorgulhos Scolytinae.
189. <i>Anaspis proteus</i>	Nenhuma/errante	Polinófaga/Saprófaga	Principalmente em flores de Asteráceas.
190. <i>Anaspis</i> sp.	Nenhuma/errante	Polinófaga/Saprófaga	Principalmente em flores de Asteráceas.
191. <i>Cryptomorpha desjardinsii</i>	Nenhuma/errante	Predadora	Insetos variados.
192. <i>Silvanus lateritus</i>	Indireta/Secundária	Fungívora	Debaixo da casca de caducifólias.
193. <i>Silvanus</i> sp.	Indireta/Secundária	Fungívora	Debaixo da casca de caducifólias.
194. <i>Uleiota planata</i>	Auxiliar Secundário	Predadora	Debaixo da casca de caducifólias e mais raramente Coníferas.
195. <i>Atheta</i> sp.	Indireta/Secundária	Saprófaga	Em material vegetal em decomposição.
196. <i>Habrocerus capillaricornis</i>	Indireta/Secundária	Saprófaga	Alimenta-se de fungos ou material vegetal em decomposição.
197. <i>Nudobius collaris</i>	Auxiliar Secundário	Predadora	Debaixo da casca, pragas do pinheiro.
198. <i>Philonthus</i> cf. <i>cognatus</i>	Indireta/Secundária	Saprófaga	Material vegetal em decomposição.

ESPÉCIE	RELAÇÃO C/ PINHEIRO	TIPO	BIOECOLOGIA
199. <i>Philonthus</i> sp.	Indireta/Secundária	Saprófaga	Material vegetal em decomposição.
200. <i>Platystethus</i> sp.	Indireta/Secundária	Saprófaga	Material vegetal em decomposição.
201. <i>Sepedophilus</i> sp.	Indireta/Secundária	Saprófaga	Material vegetal em decomposição.
202. <i>Tachyporus</i> sp.	Indireta/Secundária	Saprófaga	Material vegetal em decomposição.
203. <i>Alphitobius diaperinus</i>	Nenhuma/errante	Omnívora	Praga de produtos armazenados, de aviários.
204. <i>Corticeus pini</i>	Auxiliar Primário	Predadora	Debaixo da casca nas galerias de gorgulhos Scolytinae.
205. <i>Nesotes confertus</i>	Indireta/Secundária	Saprófaga	Material vegetal em decomposição.
206. <i>Nesotes</i> sp.	Indireta/Secundária	Saprófaga	Material vegetal em decomposição.
207. <i>Pentaphyllus testaceus</i>	Indireta/Secundária	Fungívora	Fungos, árvores em decomposição.
208. <i>Tribolium castaneum</i>	Nenhuma/errante	Omnívora	Praga de produtos armazenados.
209. <i>Trixagus</i> cf. <i>gracilis</i>	Indireta/Secundária	Fungívora	Adultos alimentam-se de pólen ou fungos, larvas são saprófagas.
210. <i>Trixagus</i> sp.	Indireta/Secundária	Fungívora	Adultos alimentam-se de pólen ou fungos, larvas são saprófagas.
211. <i>Anthomyia pluvialis</i>	Nenhuma/errante	Saprófaga	Larvas alimentam-se de matéria vegetal em decomposição.
212. <i>Machimus</i> sp.	Nenhuma/errante	Predadora	Adultos caçam outros insetos.
213. <i>Asteia amoena</i>	Nenhuma/errante	Saprófaga	Alimenta-se das flores e da seiva de hera. Desenvolve-se em detritos de madeiras.
214. <i>Dilophus maderae</i>	Indireta/Secundária	Saprófaga	Larvas no solo, por vezes encontradas em madeiras em decomposição.
215. <i>Calliphora vicina</i>	Nenhuma/errante	Necrófaga/Coprófaga	Larvas necrófagas/coprófagas desenvolvem-se em cadáveres e restos de tecidos animais.
216. <i>Chrysomya</i> sp.	Nenhuma/errante	Saprófaga	As larvas desenvolvem-se em matéria animal em decomposição.
217. <i>Lucilia sericata</i>	Nenhuma/errante	Necrófaga	Larvas alimentam-se de tecidos mortos ou em decomposição.
218. <i>Pollenia</i> cf. <i>pediculata</i>	Nenhuma/errante	Saprófaga	As larvas parasitam vermes do solo.
219. <i>Pollenia</i> cf. <i>rudis</i>	Nenhuma/errante	Saprófaga	As larvas parasitam vermes do solo.
220. <i>Atrichopogon</i> sp.	Indireta/Secundária	Saprófaga	Algumas espécies desenvolvem-se sob a casca ou em fungos.
221. <i>Culex</i> sp.	Nenhuma/errante	Hematófaga	Larvas e pupas desenvolvem-se na água e fêmeas são hematófagas.
222. <i>Medetera</i> sp.	Auxiliar primário?	Predadora	Larvas associadas a orifícios de escaravelhos dos quais se alimenta das larvas e pupas.
223. <i>Hirtodrosophila cameraria</i>	Nenhuma/errante	Fungívora	Larvas alimentam-se de fungos.
224. <i>Fannia scalaris</i>	Indireta/Secundária	Saprófaga	As larvas de algumas espécies desenvolvem-se sob a casca podendo alimentar-se de matéria vegetal em decomposição ou fungos.
225. <i>Euthyneura</i> sp.	Indireta/Secundária	Saprófaga	Associada a madeiras em decomposição.
226. <i>Sapromyza biscoitoi</i>	Indireta/Secundária	Saprófaga	As larvas desta família são na maioria saprófagas.
227. <i>Sapromyza laurisilvae</i>	Indireta/Secundária	Saprófaga	As larvas desta família são na maioria saprófagas.
228. <i>Sapromyza</i> sp.	Indireta/Secundária	Saprófaga	As larvas desta família são na maioria saprófagas.

ESPÉCIE	RELAÇÃO C/ PINHEIRO	TIPO	BIOECOLOGIA
229. <i>Morellia</i> cf. <i>aenescens</i>	Nenhuma/errante	Saprófaga	Larvas em excrementos e outra matéria orgânica em decomposição.
230. <i>Morellia</i> sp.	Nenhuma/errante	Saprófaga	Larvas em excrementos e outra matéria orgânica em decomposição.
231. <i>Musca domestica</i>	Nenhuma/errante	Saprófaga	Larvas em excrementos e outra matéria orgânica em decomposição.
232. <i>Phaonia</i> sp.	Indireta/Secundária	Omnívora	As larvas de algumas espécies desenvolvem-se sob a casca podendo alimentar-se de matéria vegetal em decomposição, fungos ou larvas de outros insetos.
233. <i>Stomoxys chalcitrans</i>	Nenhuma/errante	Hematófaga	Larvas em material em decomposição e adultos hematófagos.
234. <i>Sylvicola cinctus</i>	Indireta/Secundária	Fungívora	Poderá estar associada a fungos.
235. <i>Sylvicola</i> cf. <i>cinctus</i>	Indireta/Secundária	Fungívora	Poderá estar associada a fungos.
236. <i>Syvicola</i> sp.	Indireta/Secundária	Fungívora	Poderá estar associada a fungos.
237. <i>Megasellia</i> sp.	Indireta/Secundária	Fungívora	A maioria das espécies associadas a fungos.
238. <i>Coboldia fuscipes</i>	Indireta/Secundária	Saprófaga	Desenvolve-se em material em decomposição, incluindo fungos.
239. <i>Corynoptera</i> sp.	Indireta/Secundária	Saprófaga/Fungívora	Larvas em madeira em decomposição, excrementos ou fungos.
240. <i>Pseudosciara</i> sp.	Indireta/Secundária	Saprófaga/Fungívora	Larvas em madeira em decomposição, excrementos ou fungos.
241. <i>Sctopsciara</i> sp.	Indireta/Secundária	Saprófaga/Fungívora	Larvas em madeira em decomposição, excrementos ou fungos.
242. <i>Simulium intermedium</i>	Nenhuma/errante	Hematófaga	Fêmeas alimentam-se de sangue, machos de néctar.
243. <i>Coproica</i> cf. <i>hirtula</i>	Indireta/Secundária	Fungívora	Algumas espécies desta família associadas a fungos e a escorrimentos de seiva.
244. <i>Coproica</i> sp.	Indireta/Secundária	Fungívora	Algumas espécies desta família associadas a fungos e a escorrimentos de seiva.
245. <i>Zabrachia</i> cf. <i>occidentalis</i>	Auxiliar Primário	Predadora	Larvas associadas a detritos de madeira de pinheiro em galerias de coleópteros xilófagos.
246. <i>Eumerus hispidus</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Larvas alimentam-se no interior de bolbos e outros órgãos.
247. <i>Melanostoma wollastoni</i>	Auxiliar Secundário?	Predadora?	Desconhecida.
248. <i>Sphaerophoria scripta</i>	Auxiliar Secundário	Predadora	Larvas alimentam-se de afídeos.
249. <i>Procecidochares utilis</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Larvas galícolas em <i>Ageratina adenophora</i> .
250. <i>Physiphora alceae</i>	Nenhuma/errante	Saprófaga	Larvas em excrementos e outra matéria orgânica em decomposição.
251. <i>Blastobasis decolorella</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Larvas em plantas variadas.
252. <i>Ascotis fortunata wollastoni</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Larvas em plantas variadas.
253. <i>Gymnoscelis rufifasciata</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Larvas em plantas variadas.
254. <i>Phlogophora wollastoni</i>	Nenhuma/errante	Polífaga	Plantas herbáceas, arbustivas e algumas caducifólias.
255. <i>Andrena maderensis</i>	Nenhuma/errante	Polinizadora	Fazem ninhos no solo.
256. <i>Amegilla quadrifasciata maderae</i>	Nenhuma/errante	Polinizadora	Fazem ninhos no solo.
257. <i>Apis mellifera</i>	Indireta/Secundária	Polinizadora	Espécie domesticada.

ESPÉCIE	RELAÇÃO C/ PINHEIRO	TIPO	BIOECOLOGIA
258. <i>Bombus ruderatus</i>	Indireta/Secundária	Polinizadora	Fazem ninhos no solo.
259. <i>Bombus terrestris lusitanicus</i>	Indireta/Secundária	Polinizadora	Fazem ninhos no solo.
260. <i>Bethylus</i> sp.	Auxiliar Secundário	Parasitoide	Larvas de coleópteros.
261. <i>Hylaeus maderensis</i>	Nenhuma/errante	Polinizadora	Em flores de Resedáceas.
262. <i>Astata boops</i>	Nenhuma/errante	Predadora	Ninfas de percevejos pentatomídeos.
263. <i>Ectemnius cephalotus</i>	Nenhuma/errante	Predadora	Dípteros de tamanho médio.
264. <i>Ectemnius sexcinctus</i>	Nenhuma/errante	Predadora	Dípteros de tamanho médio.
265. <i>Passaloecus gracilis</i>	Nenhuma/errante	Predadora	Afídeos.
266. <i>Dryocosmus kuriphilus</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	Praga do castanheiro.
267. <i>Elasmus maderae</i>	Nenhuma/errante	Parasitoide	Parasita larvas de traças.
268. <i>Leptopilina heterotoma</i>	Nenhuma/errante	Parasitoide	Parasitam moscas do género <i>Drosophila</i> .
269. <i>Hypoponera eduardi</i>	Nenhuma/errante	Omnívora	Obreiras procuram uma grande variedade de alimentos.
270. <i>Hypoponera punctatissima</i>	Nenhuma/errante	Omnívora	Obreiras procuram uma grande variedade de alimentos.
271. <i>Lasius grandis</i>	Indireta/Secundária	Omnívora	Relação de mutualismo com <i>Cinara pinimaritimae</i> .
272. <i>Linepithema humile</i>	Nenhuma/errante	Omnívora	Obreiras procuram uma grande variedade de alimentos.
273. <i>Monomorium carbonarium</i>	Nenhuma/errante	Omnívora	Obreiras procuram uma grande variedade de alimentos.
274. <i>Myrmecina graminicola</i>	Nenhuma/errante	Omnívora	Obreiras procuram uma grande variedade de alimentos.
275. <i>Nylanderia jaegerskioeldi</i>	Nenhuma/errante	Omnívora	Obreiras procuram uma grande variedade de alimentos.
276. <i>Plagiolepis schmitzii</i>	Nenhuma/errante	Omnívora	Obreiras procuram uma grande variedade de alimentos.
277. <i>Solenopsis</i> sp.	Nenhuma/errante	Omnívora	Obreiras procuram uma grande variedade de alimentos.
278. <i>Tapinoma madeirense</i>	Nenhuma/errante	Omnívora	Obreiras procuram uma grande variedade de alimentos.
279. <i>Halictus frontalis</i>	Nenhuma/errante	Polinizadora	Fazem ninhos no solo.
280. <i>Lasioglossum villosulum</i>	Nenhuma/errante	Polinizadora	Fazem ninhos no solo.
281. <i>Ibalia leucospoides</i>	Auxiliar Primário	Parasitoide	Parasita larvas de <i>Sirex noctilio</i> (vespa-da-madeira-do-pinheiro).
282. <i>Gelis liparae</i>	Nenhuma/errante	Parasitoide	Parasita insetos de grupos variados.
283. <i>Netelia testacea</i>	Nenhuma/errante	Parasitoide	Parasita lagartas de macro-heteróceros (traças de tamanho médio).
284. <i>Rhyssa persuasoria</i>	Auxiliar Primário	Parasitoide	Parasita larvas de <i>Sirex noctilio</i> (vespa-da-madeira-do-pinheiro).
285. <i>Dendrocerus</i> cf. <i>floridanus</i>	Nenhuma/errante	Parasitoide	Parasita dípteros.
286. <i>Rhopalicus tutela</i>	Auxiliar Primário	Parasitoide	Parasita larvas de <i>Pissodes castaneus</i> e de gorgulhos Scolytinae
287. <i>Sirex noctilio</i>	Secundária	Xilófaga	As larvas abrem galerias nos troncos dos pinheiros.
288. <i>Urocerus gigas</i>	Secundária	Xilófaga	As larvas abrem galerias nos troncos dos pinheiros.
289. <i>Strongylogaster multifasciata</i>	Nenhuma/errante	Fitófaga	As larvas alimentam-se nas folhas de feiteira.
290. <i>Ancistrocerus madaera</i>	Nenhuma/errante	Predadora	Caça pequenas lagartas.
291. <i>Ancistrocerus</i> sp.	Nenhuma/errante	Predadora	Caça pequenas lagartas.

ESPÉCIE	RELAÇÃO C/ PINHEIRO	TIPO	BIOECOLOGIA
292. <i>Vespula germanica</i>	Nenhuma/errante	Omnívora	Pode atacar insetos pequenos.